

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЙЎЛ ҲАРАКАТИ
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МЕХАНИЗМИНИ АМАЛГА
ОШИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ**

Рахматиллаев Азизбек Рахматилло ўғли

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги
академияси магистратураси тингловчиси, подполкоқник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636266>

Замонавий жамиятда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг жамоат хавфсизлиги соҳасидаги устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу жараёнда ички ишлар органлари нафақат назорат қилувчи, балки профилактика, таҳлил, рақамли бошқарув ва ҳуқуқий таъсир чораларини амалга оширувчи комплекс институционал субъект сифатида муҳим ўрин эгаллайди. Сўнгги йилларда мамлакатимизда мазкур соҳани рақамлаштириш, инсон омилини қисқартириш ва интеллектуал назорат механизмларини жорий этишга қаратилган ислоҳотлар ички ишлар органларининг ҳуқуқий мақоми ҳамда функционал ваколатларини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлиги соҳасидаги умумий ваколатлари кейинги йилларда қабул қилинган стратегик ҳужжатларда янада аниқлаштирилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг

ПФ-6196-сон Фармони¹да ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, профилактик ёндашувни кучайтириш, замонавий бошқарув усулларини жорий этиш ва рақамли технологияларга асосланган хизмат моделига ўтиш устувор вазифа сифатида белгиланган. Шунингдек, ПФ-27-сон Фармон² билан тасдиқланган жамоат хавфсизлиги концепциясида ички ишлар органлари жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий институционал субъекти сифатида эътироф этилган бўлиб, йўл ҳаракати хавфсизлиги мазкур йўналишнинг таркибий қисми сифатида қайд этилган.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органларининг махсус функционал ваколатларидан бири сифатида алоҳида ҳуқуқий тартибга эга. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 19

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сон «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. URL: <https://lex.uz/docs/5344118>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармон. URL: <https://lex.uz/docs/5749291?ONDATE=16.01.2024%2000>

январдаги ЎРҚ-900-сон “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги Қонун³га мувофиқ, ички ишлар органлари йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилиши устидан давлат назоратини амалга оширади, ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигини таъминлайди, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш чораларини кўради, маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлайди ва тегишли таъсир чораларини қўллайди. Демак, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳаси ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича умумий ваколатларининг муҳим амалий тармоғи ҳисобланади.

Мазкур ваколатларни амалга ошириш учун ички ишлар органлари тизимида махсус институционал тузилма шакллантирилган бўлиб, унинг марказида Ўзбекистон Республикаси ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати туради. Ушбу хизмат республика даражасида ягона марказлашган бошқарув асосида фаолият юритиб, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туман-шаҳар бўлинмалари орқали вертикал тартибда ташкил этилган. Шу билан бирга, транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти таркибида ҳам йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича махсус гуруҳлар мавжуд бўлиб, айрим стратегик ҳудудларда, жумладан халқаро аэропортлар ва транспорт узелларида махсус назорат функциясини амалга оширади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ички тузилмасининг ўзи ҳам кўп функционаллиги билан ажралиб туради. Хизмат бошлиғига биринчи навбатда йўл-патруль хизмати фаолиятини ташкил этиш, техника назорати, ахборот технологияларини ривожлантириш каби йўналишлар бўйича ўринбосарлар бўйсунган. Шунингдек, йўл инфратузилмасини назорат қилиш бошқармаси, маъмурий амалиёт маркази, йўл ҳаракати хавфсизлиги муаммоларини ўрганиш маркази, таҳлил гуруҳи, юридик таъминлаш ва ахборот хизмати каби тузилмалар мазкур хизматнинг бошқарув салоҳиятини таъминлайди. Бу эса ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқий мақоми фақат назорат органи сифатида эмас, балки комплекс бошқарув, таҳлил ва профилактика институти сифатида ҳам шаклланишини кўрсатади.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ички ишлар органларининг махсус ваколатлари, аввало, ҳаракат жараёни устидан доимий давлат назоратини амалга ошириш орқали намоён бўлади. Йўл

³ Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 19 январдаги ЎРҚ-900-сон «Йўл ҳаракати тўғрисида»ги Қонун.
URL: <https://lex.uz/docs/6764454>.

ҳаракати тўғрисида Қонунга мувофиқ, ички ишлар органлари йўл ҳаракати қатнашчилари томонидан белгиланган қоидаларга риоя этилиши устидан назорат қилади, ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатларни аниқлайди ва уларни бартараф этиш чораларини кўради. Ушбу ваколат амалда йўл-патруль хизмати орқали таъминланиб, Ички ишлар вазирлигининг йўл-патруль хизмати фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги 2018 йил 20 июндаги 168-сон буйруғига мувофиқ, патруль нарядлари йўлларда транспорт воситалари ҳаракатини кузатиш, ҳаракат тартибини сақлаш, йўл-транспорт ҳодисалари содир бўлган ҳудудларда тезкор чора кўриш ҳамда ҳаракат иштирокчилари билан тўғридан-тўғри профилактик мулоқот олиб бориш вазифаларини бажаради.

Йўл ҳаракати қоидалари ижросини таъминлаш ички ишлар органларининг асосий махсус ваколатларидан яна бири ҳисобланади. Бу йўналишда йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳаракати белгиланган талабларга мувофиқ ташкил этилиши, йўл белгилари, светофорлар, йўл чизиқлари ва бошқа техник воситаларга риоя қилиниши устидан тизимли назорат ўрнатилади. Хусусан, ИИВнинг 2017 йил 8 декабрдаги 262-сон буйруғи билан йўл ва кўчаларда ҳаракатни ташкил этишни назорат қилиш ҳамда хавфсиз ҳаракатланишни таъминлаш фаолияти такомиллаштирилган бўлиб, мазкур ҳужжат йўл инфратузилмаси ва ҳаракат ташкилоти устидан хизматий назоратни кучайтиришга қаратилган.

Ички ишлар органлари мазкур соҳада маъмурий таъсир чораларини қўллаш бўйича ҳам махсус ваколатларга эга. Бу ваколат Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 248-моддаси⁴да мустаҳкамланган бўлиб, маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, расмийлаштириш, ишларни кўриб чиқиш ва белгиланган тартибда жавобгарлик чораларини қўллаш орқали амалга оширилади. Шунингдек, ИИВнинг 2011 йил 31 майдаги 68-сон буйруғи билан тасдиқланган йўриқнома асосида йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир маъмурий ишлар кўриб чиқилади, 2020 йил 7 январдаги 3-сон буйруқ билан эса маъмурий ҳуқуқбузарликларни расмийлаштиришнинг электрон тизими жорий этилган. Бу эса маъмурий амалиётда инсон омилини қисқартириш, шаффоликни таъминлаш ва қарор қабул қилиш тезкорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.
URL: <https://lex.uz/docs/97664?ONDATE=05.05.2025>.

Йўл-транспорт ҳодисаларининг профилактикаси ҳам ички ишлар органлари махсус ваколатларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Бу ерда асосий мақсад ҳуқуқбузарлик содир этилганидан кейин чора кўриш эмас, балки хавfli вазиятларни олдиндан бартараф этишдир. ИИВнинг 2018 йил

9 апрелдаги 100-сон буйруғи билан йўл ҳаракати хавфсизлигига доир тарғибот ва ташвиқот ишларини такомиллаштириш белгиланган бўлиб, профилактика аҳоли ўртасида ҳуқуқий маданиятни ошириш, болалар, пиёдалар ва ҳайдовчилар билан манзилли ишлаш орқали амалга оширилади. Шунингдек, “Эзгулик патрули” гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги 2018 йил 4 декабрдаги 313-сон буйруқ профилактик йўналишни янада кучайтирган.

Ҳайдовчилар ва транспорт воситаларини текшириш бўйича ваколатлар ҳам ички ишлар органларининг муҳим махсус функцияларидан биридир. Бу жараёнда ҳайдовчининг ҳужжатлари, транспорт воситасининг техник ҳолати, давлат рўйхатидан ўтганлиги ва ҳаракат хавфсизлиги талабларига мувофиқлиги текширилади. Техника назорати соҳасида ИИВнинг 2020 йил

1 январдаги 1-сон буйруғи ва 2012 йилдаги 53-сон буйруғи асосида техник кўриқдан ўтмаган ёки носоз транспорт воситаларига нисбатан тегишли чекловлар қўлланилади. Шунингдек, 2021 йил 31 мартдаги 101-сон буйруқ асосида транспорт воситалари ойнасининг ёруғлик ўтказувчанлигини техник воситалар орқали текшириш тартиби белгиланган.

Замонавий босқичда ушбу махсус ваколатлар рақамли технологиялар билан уйғунлаштирилган ҳолда амалга оширилмоқда. Фото ва видео фиксация тизимлари, интеллектуал камералар, электрон жарима платформалари, мобиль қайд этиш воситалари ва онлайн мониторинг имкониятлари ички ишлар органларининг мазкур соҳадаги назорат самарадорлигини оширмоқда. Хусусан, 2019 йил 29 ноябрдаги 410-сон буйруқ ва 2020 йил 30 мартдаги 126-сон буйруқлар автоматлаштирилган фото-видео фиксация воситаларидан фойдаланишни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлади.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ички ишлар органлари томонидан сўнгги йилларда кенг кўламли ташкилий ва техник чора-тадбирлар амалга оширилганига қарамасдан, мазкур соҳада бошқарув самарадорлигига таъсир этувчи **айрим тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда**. Аввало, инсон омили билан боғлиқ ҳолатлар ҳали ҳам долзарб

ҳисобланади. Йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан хизмат вазифаларини бажариш жараёнида қабул қилинадиган қарорларнинг субъектив омилларга боғлиқ бўлиши, айрим ҳолатларда профилактикадан кўра реактив ёндашув устун келиши, шунингдек, ҳудудлар кесимида хизмат юкламасининг турлича тақсимлангани бошқарув самарасига таъсир кўрсатмоқда. Гарчи ИИБ тизимида 4 557 та бодикамера ходимларга тарқатилган бўлса-да, улардан фойдаланиш амалиётининг барча ҳудудларда бир хил даражада йўлга қўйилмагани **хизмат жараёнида ягона стандартни таъминлашда муайян қийинчиликлар туғдирмоқда.**

Бундан ташқари, тизимда техник ресурслар етарли эмаслиги билан боғлиқ муаммолар учраб турибди. Амалда 434 та чорраҳага интеллектуал бошқарув тизими ўрнатилган ва айрим ҳудудларда замонавий кузатув механизмлари жорий қилинган бўлса-да, ушбу инфратузилма республика бўйича тўлиқ қамровга эга эмас. Жумладан, қурилмалар орқали 1 500 дан ортиқ салбий ҳолат аниқланганига қарамасдан, ҳозирда 1 097 та техник қурилманинг 24 фоизи носоз ҳолатда экани, 1 037 та қурилма эса эҳтиёж мавжуд бўлган ҳудудларга етарли даражада ўрнатилмагани техник таъминотда муаммолар сақланаётганини кўрсатади. Шу билан бирга, носоз бодикамералар ва серверларни таъмирлаш, батареялар ҳамда СИМ-карталар билан узлуксиз таъминлаш масалалари ҳам бошқарув жараёнидаги техник барқарорликка таъсир этмоқда.

Шу билан бирга, тадқиқотлар натижасида айрим ҳудудларда назорат ва бошқарув самарадорлигининг ҳали ҳам тўлиқ институционаллашмагани кузатилган. Хусусан, **Тошкент шаҳрида “Йўл ҳаракатини бошқариш маркази” фаолияти йўлга қўйилган бўлса-да, вилоят марказларида ушбу тизим ҳали тўлиқ ишга туширилмаган.** Натижада ҳудудлар кесимида ахборотни марказлашган ҳолда йиғиш, таҳлил қилиш ва тезкор қарор қабул қилиш имкониятлари турлича даражада сақланиб қолмоқда. Шунингдек, айрим ҳудудий бошқармаларда юридик хизматнинг етарли даражада шаклланмагани, хусусан, юрисконсулт лавозимини жорий этиш зарурати мавжудлиги ҳам бошқарув қарорларининг ҳуқуқий сифатини оширишда муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Шу нуқтаи назардан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини янада самарали ташкил этиш учун инсон омилини қисқартиришга қаратилган рақамли механизмларни кенгайтириш, техник инфратузилмани барқарор молиялаштириш, ҳудудий бошқарув

марказларини тўлиқ ишга тушириш ҳамда ҳуқуқий ва ташкилий таъминотни мустаҳкамлаш зарур ҳисобланади.

Мазкур соҳадаги амалий ҳолатни ўрганиш мақсадида ички ишлар органлари ходимлари, ҳайдовчилар ва йўл ҳаракати қатнашчилари ўртасида анкета сўровномаси ўтказилди. Сўровнома натижаларига кўра, респондентларнинг 48 фоизи йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда техник воситалардан фойдаланиш самарадорлигини юқори баҳолаган, 31 фоизи айрим ҳудудларда техник назорат воситалари етарли эмаслигини, 14 фоизи инсон омили таъсири ҳали ҳам сақланиб қолаётганини, 7 фоизи эса профилактик ишлар етарли даражада эмаслигини қайд этган⁵. Ушбу натижалар соҳада рақамли назорат воситалари кенгайиб бораётган бўлса-да, ҳудудлар кесимида техник жиҳозланиш, хизматни ташкил этиш ва профилактик бошқарув механизмларини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Шу билан бирга, сўров иштирокчиларининг катта қисми йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда автоматлаштирилган бошқарув тизимларини кенгайтириш, интеллектуал кузатув камералари сонини ошириш ва ҳаракатни бошқариш марказларини барча ҳудудларда жорий этиш зарур деб ҳисоблаган. Бу эса ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришда замонавий ёндашувларни янада кучайтириш долзарблигини эмпирик жиҳатдан ҳам тасдиқлайди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ички ишлар органларининг махсус ваколатлари замонавий бошқарув, профилактика ва рақамли назорат механизмлари билан уйғунлашиб бормоқда. Бироқ техник инфратузилманинг етарли эмаслиги, ҳудудлар кесимида бошқарув самарадорлигининг турлича даражада сақланиши ҳамда инсон омили билан боғлиқ айрим муаммолар мазкур соҳада қўшимча институционал чораларни талаб этади. Шу нуқтаи назардан, интеллектуал бошқарув тизимларини кенгайтириш, ҳуқуқий ва техник таъминотни кучайтириш ҳамда профилактик ёндашувни такомиллаштириш ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

⁵ Магистрлик диссертацияси тадқиқоти давомида ўтказилган ижтимоий сўров натижаси. 1-Илова.

